

L'ECCLESIOLOGIA PASTORALE: UNA DISCIPLINA IN CERCA DI IDENTITÀ ALCUNE SUGGERIMENTI DALLA STORIA DELLA TEOLOGIA

Marco Ronconi*

In apertura del convegno che ha ispirato i contributi presenti in questo fascicolo, il Direttore dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR), don Pasquale Bua, ha precisato le domande che fissano l'orizzonte e l'obiettivo della ricerca:

Che cos'è l'ecclesiologia pastorale? Qual è la sua fondazione e quale il suo obiettivo? Quale il suo contenuto e quale il suo metodo? Chi sono i suoi maestri e chi i suoi destinatari?¹

Data la vastità e la portata delle domande, non riusciremo certo a esaurirle in questo nostro modesto contributo, ma vorremmo offrire, in un preambolo e quattro riflessioni, alcune indicazioni di metodo su come affrontarle, oltre ad alcuni inizi di risposta.

1. Preambolo metodologico

Che cos'è l'Ecclesiologia pastorale? Di cosa andiamo in cerca quando scrutiamo le tracce di una Ecclesiologia pastorale nella storia della teologia? Offrire una risposta, almeno ipotetica e provvisoria, è condizione minima perché la ricerca dia frutto. Prima di farlo, tuttavia, vorremmo dichiarare una nostra scelta.

Non vogliamo azzardare una definizione sintetica previa (ma nemmeno conclusiva) del campo di significati che si verrebbe a creare unendo "ecclesiologia" a "pastorale"; nemmeno, per contro, vorremmo proporre una rassegna delle eventuali ricorrenze della coppia di termini in testimoni qualificati della Tradizione della Chiesa. In ambedue i casi, infatti, ci scontreremmo con una tale abbondanza di anacronismi e forzature, ti-

* Professore straordinario di Teologia dogmatica all'Istituto Teologico Leoniano.

¹ Cfr. *supra*, 41.

piche di quella che papa Francesco chiama: «teologia di laboratorio, pura e “distillata”, come l’acqua distillata, che non sa di niente»².

Dovendo comunque chiarire almeno minimamente l’oggetto di cui andiamo in cerca, *si parva licet*, vorremmo piuttosto imitare – speriamo non troppo indegnamente – un grande storico del XX secolo che, con discrezione benedettina, interpellato su «cosa fosse la teologia monastica» — definizione la cui elaborazione presentava problematiche simili alla nostra “Ecclesiologia pastorale” — rispose in questo modo:

Tutti i monaci hanno letto. Alcuni di loro hanno scritto. Fra questi, parecchi hanno esposto una dottrina che gli altri hanno raccolto. Cerchiamo ora di caratterizzare questa dottrina. Non che tutti gli scritti dei monaci siano stati, come quelli degli scolastici, di carattere teologico; non che tutti i monaci, o quelli tra essi che scrivevano, o tutti quelli che leggevano i loro testi, siano stati dei teologi. Ma tutti insieme costituirono un ambiente che rese possibile e necessaria la formazione di una teologia in alcuni di loro; vi furono tra essi dei teologi, e nelle loro opere una teologia indirizzata ai monaci, perché per essi fu concepita e scritta. Essa rispondeva ai loro bisogni, si adattava alle loro esigenze: per questi motivi è stata chiamata teologia monastica. [...] Ora gli autori dell’età patristica o del medio evo non hanno fatto della teologia allo scopo di preparare una teologia futura: essi ne hanno fatto perché la vita della Chiesa ne esigeva, come lo esigeva la loro vita, nel tempo in cui vivevano, e si sono dati la teologia che dovevano e potevano darsi³.

A scanso di equivoci, non oseremmo iscrivere Jean Leclercq tra i maestri o i padri dell’Ecclesiologia pastorale. Ma vorremmo parafrasarlo così:

Tutti i battezzati del XXI secolo in una certa regione del mondo del centro Italia hanno vissuto il loro essere Chiesa. Molti di essi lo hanno fatto riconoscendo che le gioie e i dolori, le tristezze e le angosce degli uomini e delle donne del loro

² Cfr. A. SPADARO, «Intervista a papa Francesco», in *La Civiltà Cattolica* 3918 (2013) 474: «Quando insisto sulla frontiera, in maniera particolare mi riferisco alla necessità per l’uomo che fa cultura di essere inserito nel contesto nel quale opera e sul quale riflette. C’è sempre in agguato il pericolo di vivere in un laboratorio. La nostra non è una fede-laboratorio, ma una fede-cammino, una fede storica. Dio si è rivelato come storia, non come un compendio di verità astratte. Io temo i laboratori perché nel laboratorio si prendono i problemi e li si portano a casa propria per addomesticarli, per verniciarli, fuori dal loro contesto. Non bisogna portarsi la frontiera a casa, ma vivere in frontiera ed essere audaci».

³ J. LECLERCQ, *Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura monastica del Medio Evo*, Sansoni, Firenze 1965, 247-248.

tempo, specialmente dei poveri, erano le stesse dei discepoli di Cristo, qual loro cercavano di essere. Alcuni di loro hanno scritto. Fra questi, alcuni hanno esposto una dottrina che altri hanno raccolto. Cerchiamo ora di caratterizzare questa dottrina. Non che tutti gli scritti di quei battezzati siano stati, come quelli degli accademici, di carattere teologico; non che tutti quei battezzati, o quelli tra essi che scrivevano, o tutti quelli che leggevano i loro testi, siano stati dei teologi. Ma tutti insieme costituirono un ambiente che rese possibile e necessaria la formazione di una teologia in alcuni di loro; vi furono tra essi dei teologi, e nelle loro opere una teologia indirizzata ai battezzati che vivevano in quel mondo, perché per essi fu concepita e scritta. Essa rispondeva ai loro bisogni, si adattava alle loro esigenze: per questi motivi è stata chiamata ecclesiologia pastorale. Essi non hanno fatto della teologia allo scopo di preparare una teologia futura: essi ne hanno fatto perché la vita della Chiesa ne esigeva, come lo esigeva la loro vita, nel tempo in cui vivevano, e si sono dati la teologia che dovevano e potevano darsi.

Riducendo all'osso la questione, "Ecclesiologia pastorale" è un neologismo nato in un certo contesto, dichiaratamente limitato per ora all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni, perché ad alcuni teologi è sembrato adatto a nominare le questioni urgenti per la vita di fede delle Chiese di quel tempo e quello spazio. Più che un oggetto nuovo, potremmo considerarlo il tentativo di prendere atto di un tornante della storia, all'interno del quale mutano strutture, sensibilità, percezioni... e inevitabilmente occorrono parole e pensieri nuovi.

Come tutte le novità della tradizione, anche il neologismo "Ecclesiologia pastorale" chiede quindi di essere collocato adeguatamente nel flusso della vita concreta della Chiesa. Assumiamo quindi un punto di vista "storico", termine su cui vorremmo avanzare un'ulteriore avvertenza: non intendiamo infatti l'esperto della disciplina accademica che siamo soliti chiamare "storia", come colui che, ponendosi in un ipotetico punto esterno al suo oggetto sarebbe in grado di osservarla con un unico colpo d'occhio, zommando per così dire su alcuni dettagli, o arretrando fino a rischiare un grandangolo quasi blasfemo, come se fosse possibile uno sguardo esterno, astratto, universale.

Assumiamo un punto di vista "storico" nel senso di "dichiaratamente parziale", di chi sa di guardare a una realtà che lo contiene e dalla quale non può mai chiamarsi fuori, né quando si concentra sulla minima distanza che intercorre tra due passi consecutivi, né quando si issa sulle vette più alte a sua disposizione per disegnare mappe e descrivere panorami. La topografia della storia è fatta camminando o prestando fede ai racconti di chi lo ha fatto, sapendo che è solo uno dei modi di guardare alle cose. Il nostro modo di guardare è bisognoso di integrazioni e incontri, ma è l'unico che abbiamo e saperlo parziale permette di non confondersi troppo.

Pensiamo e parliamo, quindi, cercando di rimanere con i piedi saldamente piantati sulla terra che abitiamo, in un tempo che, come ben sappiamo e come il magistero di Francesco non cessa salutarmente di ricordarci, non è solo un'epoca di – grandi – cambiamenti, ma è un vero e proprio cambiamento d'epoca⁴. Se poi, nel racconto di ciò che vediamo, altri più lontani si ritroveranno, anche solo in parte, sarà occasione per un buon dialogo e una ricerca comune.

Con questa postura, interessati a questo cambiamento d'epoca che sta cambiando in primo luogo noi, ci mettiamo in cerca nella storia della teologia di tracce di ciò che ci sembra corretto chiamare oggi "Ecclesiologia pastorale". Lo facciamo con quattro suggestioni.

2. Il cambiamento d'epoca

La prima suggestione è una questione di principio tanto breve da enunciare, quanto ampia da sviluppare nei suoi contenuti: un'Ecclesiologia pastorale, per definizione, può aver senso solo a partire dall'assunzione responsabile dell'essere parte di un mondo preciso, qui e adesso. Assumere questo punto di vista è decisivo per non confondersi sulla scelta degli strumenti di cui ci si doterà per riconoscere questo mondo, in esso abitare e in esso essere riconosciuti⁵. A un'Ecclesiologia pastorale, nel senso che stiamo cercando di delineare, necessita più di tutto capire quali siano oggi le esigenze e le urgenze della Chiesa com'è (e non ad esempio come dovrebbe o potrebbe essere, ma non è). Per dovere di chiarezza, non stiamo dicendo che scegliere un altro modo non sia utile. Riteniamo tuttavia che, se parliamo di un'Ecclesiologia pastorale, il primo suo elemento costitutivo è uno sguardo sincronico sulla Chiesa e sulle sue urgenze oggi.

In pochi decenni, stanno infatti cambiando radicalmente non solo i contenuti delle nostre narrazioni e la gerarchia delle nostre pratiche. Stiamo cambiando noi e di conseguenza il modo in cui guardiamo al reale, e non solo a livello ecclesiale. Negarlo, significa solo assumerlo senza consapevolezza, con esiti rischiosissimi. Gli esempi potrebbero essere molti e ci limitiamo solo a un elenco che tocchi alcuni tra i più macroscopici: l'esplosione demografica, la questione ambientale e i cambiamenti climatici; il crollo del muro di Berlino, la distruzione delle Torri Gemelle, le guerre in Iraq,

⁴ Cfr. FRANCESCO, *Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana*, Firenze 10.11.2015.

⁵ Cfr. S. MORRA – M. RONCONI, *Incantare le Sirene. Chiesa, teologia e cultura in scena*, EDB, Bologna 2019, 77-82.

in Libia, la frammentazione di intere aree del mondo e il *soft power* della Cina che sostituisce in interi continenti quello degli USA; la nascita e diffusione di internet, l'accelerazione vertiginosa della tecnologia e della sua incidenza ormai inarrestabile sulla vita quotidiana, i *big data*, le neuroscienze, le neurotecnologie, gli algoritmi e le intelligenze artificiali; la crisi sistemica delle democrazie e i rigurgiti di isolazionismi se non fascismi pressoché ovunque; i travagli delle agenzie «di tradizione» (dalle istituzioni scolastiche alle chiese istituzionali, di ogni ordine e grado) e la sparizione dei corpi intermedi delle società occidentali; le crisi ripetute e sistemiche delle economie capitaliste, senza apparenti alternative reali di simile portata; la misura «di massa» («istruzione di massa», «cultura di massa», «migrazioni di massa», «pan-demie...») entrata di prepotenza a fissare la fine delle scale di misurazione e l'inizio di nuove griglie di lettura, ancora tutte da precisare... e si potrebbe continuare. Quello che per noi è fondamentale è che gli effetti di tutti questi scossoni epocali si risentono in ciò che mangiamo e beviamo, nel modo in cui suddividiamo il tempo delle nostre giornate, nel modo in cui lavoriamo (o siamo disoccupati) e preghiamo, nei desideri e nelle emozioni che ci troviamo a vivere, nelle idee e nelle parole con cui cerchiamo di innestare il passato sul futuro prossimo, sulle quali, tra l'altro, la paura e l'angoscia stanno oggi appesantendo oltre modo anime e coscienze di tutti, anche dei credenti.

Da questo punto di vista il magistero di papa Francesco, che tra l'altro non cessa di chiedere l'aiuto continuo dei teologi⁶, sta indicando direzioni molto chiare. Valga come esemplare il discorso alla Chiesa italiana a Firenze nel 2015, in cui fissò l'umiltà, il disinteresse e la beatitudine come i tratti da contemplare in Cristo: nessuna teologia degna di questo nome può esistere senza una dimensione contemplativa⁷. O si pensi all'insistenza con cui indica come punto fermo dell'esistenza credente la vocazione alla santità, esplicita con forza nell'esortazione apostolica *Gaudete et exsultate*. O si rifletta sull'assunzione di responsabilità sul qui e sull'oggi alla luce del discorso escatologico di Mt 25 e delle Beatitudini, in particolare sull'inclusione sociale ed ecclesiale dei poveri (come soggetti e non come oggetti), secondo lo schema tracciato in *Evangelii gaudium*, dove si trovano altri preziosi criteri per affinare la capacità di incontro e dialogo per la costruzione del bene comune⁸, cui l'agire della Chiesa non può che instancabilmente puntare: *Laudato si'*, in questo senso, è molto più che un'enciclica

⁶ Cfr. soprattutto FRANCESCO, Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*, Proemio, 1-6. Cfr. anche ID., *Discorso alla comunità della Pontificia Università Gregoriana*, Roma 10.04.2014.

⁷ Cfr. *Veritatis gaudium* 4a).

⁸ Cfr. anche FRANCESCO, *Discorso in occasione del convegno "La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo"* promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – sez. san Luigi – di Napoli, Napoli 21.06.2019.

“sull’ecologia”. Queste sono tutte urgenze al servizio delle quali deve mettersi la teologia, e forse anche un’Ecclesiologia pastorale, oggi.

Non sembri questo elenco una svalutazione della cosiddetta “teologia di scuola” o “accademica”, anzi. Mai come ora servirebbero cristologi addestrati a riconoscere la riapparizione carsica del gnosticismo e del pelagianesimo che tanti danni ancora seminano nelle coscienze e nelle pratiche di molti credenti, spesso in buona fede. Mai come ora servirebbero esperti di logica sacramentale per sbloccare una paralisi ormai patologica tra teoria e pratica credenti, così come servono medici che sappiano riconoscere nelle anamnesi ben fatte i sintomi di malattie dalle forme nuove, ma non così inedite. Servirebbero molti biblisti e altrettanti esegeti che sappiano vincere la tentazione della riduzione della Scrittura al suo insegnamento morale o alla sua filologia autoreferenziale, ma che la facciano risuonare tra le genti, coinvolgendo intorno a loro un popolo che sappia fare della Bibbia una partitura e non un giogo di contenuti strumentalizzabili o il serbatoio di una coscienza infelice. Servono esperti di teologia fondamentale che sperimentino i nuovi linguaggi per scoprire come lo Spirito del Risorto non cessa di soffiare e di ispirare profeti anche nei posti più impensati. Più di tutti, ma è il mio personalissimo giudizio, servirebbero canonisti che riportino il diritto e la giurisprudenza al loro ruolo di custodi della tensione verso la giustizia, e non giustificazioni dell’impossibilità di una redenzione, se non a prezzi insostenibili per la vita. E si potrebbe continuare, rinviando alla categoria della misericordia come una delle chiavi di volta unitarie di tutti questi approcci necessari⁹. Assumere queste urgenze, che si possono sicuramente meglio precisare, dettagliare e articolare, dovrebbe essere condizione minima per un’Ecclesiologia pastorale oggi.

3. La questione della forma della Chiesa

La seconda suggestione che può venire da uno sguardo storico è conseguente alla prima ed è la necessità di una narrazione fertile della storia recente della chiesa italiana. In un tempo in cui abbiamo conosciuto “il secolo breve” o “la fine della storia”, per parafrasare alcune opere che hanno tentato una lettura del contemporaneo finendo per entrare nel linguaggio comune, occorre una narrazione che conservi la memoria e chiami per nome il futuro che sta iniziando, senza nessuna tentazione apocalittica e senza per questo dimenticare l’indole escatologica della vita credente.

⁹ Cfr. W. KASPER, *Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo – Chiave della vita cristiana*, Queriniana, Brescia 2013; MORRA, STELLA, *Dio non si stanca. La misericordia come forma ecclesiale*, EDB, Bologna 2015.

Nella Chiesa cattolica, forse nelle Chiese cristiane *tout court*, i tentativi di narrazione degli ultimi decenni sono stati causa di scontri feroci e spesso sterili, che spesso ancora distraggono forze ed energie da questioni più urgenti. Valga solo come esempio il dibattito sulla recezione del Vaticano II nel primo decennio di questo secolo, impanatanatosi su una questione lessicale come «continuità/discontinuità», quando la questione ben più radicale era «fedeltà/infedeltà» al Vangelo, dato che la Tradizione, a meno di non assumerne una versione positivista e monofisita, conosce una sua evoluzione nella storia, come spiega bene anche il testo di Benedetto XVI troppo spesso strumentalizzato in questa stessa discussione.

La nostra personale opinione è che una buona Ecclesiologia pastorale urga di una narrazione il più possibile sincera delle scelte operate dalla Chiesa italiana negli ultimi decenni, non per colpevolizzare o assolverne i protagonisti – quello non è compito nostro – quanto piuttosto per essere consapevoli delle ferite e delle ricadute che esse hanno avuto e hanno ancora sulla vita delle Chiese. Facciamo solo due esempi: il primo è sulla dimensione popolare della fede, il secondo sul conflitto non dichiarato ma aperto e lacerante all'interno delle discipline ecclesiastiche.

Per quanto riguarda il primo esempio, il cattolicesimo italiano ha avuto sempre, nel bene e nel male, una profonda dimensione popolare, alla quale lo stesso papa Francesco ha invitato tutti a tornare¹⁰. Questa dimensione popolare, tuttavia, oggi oscilla tra un folklorismo guardato con sospetto dalle gerarchie e una dimensione valutata positivamente quando occupa spazi come le piazze e i dibattiti pubblici, spesso in una posizione di contrapposizione ad altri soggetti di potere sociale. Rinviando a studi più articolati la complessità della storia che ci ha portato a questo¹¹, non si può non ricordare che

¹⁰ Cfr. FRANCESCO, *Discorso alla Chiesa italiana*, 10 novembre 2015: «La Chiesa italiana ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a vivere la fede con umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco d'Assisi a Filippo Neri. Ma pensiamo anche alla semplicità di personaggi inventati come don Camillo che fa coppia con Peppone. Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Di sé don Camillo diceva: "Sono un povero prete di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro". Vicinanza alla gente e preghiera sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umile, generoso, lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte».

¹¹ Cfr. A. RICCARDI, «La chiesa in Italia da Paolo VI a Giovanni Paolo II», in *La Rivista del clero italiano* 7-8 (2005) 514-530; A. MELLONI, «L'occasione perduta. Appunti sulla chiesa italiana, 1979-2009», in A. MELLONI – G. RUGGIERI (a cura di), *Il Vangelo basta. Sul disagio e sulla fede nella chiesa italiana*, Carocci, Roma 2010, 69-121; B. SORGE, *La traversata. La chiesa dal Concilio Vaticano II ad oggi*, Mondadori, Milano 2010, 28-41.

a metà degli anni '80, la Conferenza Episcopale Italiana, su richiesta esplicita di papa Giovanni Paolo II, insistette molto sulla promozione di alcuni valori identitari, intorno cui costruire un profilo riconoscibile del cristiano cattolico italiano. Tali intenti trovarono una concretizzazione esplicita in una serie di iniziative sfociate nel Progetto Culturale della fine degli anni '90¹². Lo scopo dichiarato era strutturare su valori o principi – che poi avrebbero trovato nei documenti magisteriali la qualifica di «non negoziabili» – una sorta di scheletro culturale del popolo di Dio. Esso, tuttavia, ha creato una situazione di conflitto – per certi versi diremmo inevitabile – che la chiesa italiana non aveva mai vissuto con questi toni, a differenza di altri paesi vicini come la Francia. La forte polarizzazione che ne è scaturita – anche all'interno della chiesa stessa – ha portato a una sconfitta di tutte le parti: abbiamo infatti quasi completamente rigettato una matrice popolare senza tuttavia conquistarne altre, consumandoci in scontri duri e spesso sterili¹³.

Un'Ecclesiologia pastorale non potrà non occuparsi della dimensione popolare della vita credente, ma per farlo occorreranno storici in grado di raccontare il vicolo cieco in cui siamo andati a cacciarci, ancora una volta non con l'intento dell'investigatore di un tribunale, ma con quello del medico che ricostruisce l'anamnesi in vista della diagnosi e della prognosi.

Il secondo esempio è la necessità di una storia che ci racconti come è possibile che oggi, discipline che sono l'una al servizio dell'altra, come ecclesiologia e canonistica, parlino lingue diverse e contraddittorie all'interno dello stesso documento e soprattutto nelle vite dei credenti che vorrebbero l'assistenza di entrambe. Anche in questo caso il nostro intento non è polemico per principio, ma constatiamo una situazione che non può che essere lacerante¹⁴. Tra i molti esempi prediamo l'ultimo in ordine di tempo. Il 10 luglio 2020 la Congregazione per il Clero ha promulgato l'istruzione: *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice*

¹² Cfr. la documentazione prodotta tra il 1997 e il 2008, reperibile ancora oggi al sito www.progettoculturale.it nella sezione «Documenti fondativi».

¹³ S. MORRA – M. RONCONI, *Incantare le Sirene. Chiesa, teologia e cultura in scena*, EDB, Bologna 2019, 234.

¹⁴ Cfr. S. DIANICH, *Diritto e teologia: ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa*, EDB, Bologna 2015; C. FANTAPPIÉ, *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia 2015; ID., *Per un cambio di paradigma: diritto canonico, teologia e riforme della Chiesa*, EDB, Bologna 2019; A. GRILLO – D. HORAK, *Le istituzioni ecclesiali alla prova del genere. Liturgia, sacramenti e diritto*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019.

della Chiesa. Al n.16, dopo una lunga e a nostro giudizio approfondita riflessione sulla necessità di ripensare la parrocchia come struttura essenzialmente territoriale, si conclude con due affermazioni in opposizione tra loro, ponendo il lettore di fronte a una lacerazione inevitabile.

La prima conclusione, infatti, mostra che «sembra superata quindi una pastorale che mantiene il campo d'azione esclusivamente all'interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità, che appare segnata dalla nostalgia del passato, più che ispirata dall'audacia per il futuro». La seconda, che segue immediatamente senza soluzione di continuità stabilisce invece che: «d'altra parte, è bene precisare che sul piano canonico il principio territoriale rimane pienamente vigente, quando richiesto dal diritto»¹⁵. Se ne deve quindi dedurre che il piano canonico e quello pastorale procedono in direzioni opposte e contrarie? La risposta non può che essere negativa, ma come siamo arrivati a questo punto? Occorre una narrazione che ce ne dia ragione per uscire da questa *impasse* in cui siamo tutti prigionieri, di cui questo è solo un esempio.

Nel 1987, Severino Dianich dava alle stampe uno studio che raccoglieva lo sviluppo dell'ecclesiologia dei 50 anni precedenti e tracciava un piano di lavoro per l'immediato futuro, ossia per il nostro presente¹⁶. Sintetizzando molto, Dianich affermava che la seconda metà del XX secolo aveva rappresentato «una svolta nell'autocoscienza ecclesiale», inaugurata prima del Vaticano II, ma in esso accreditata con forza e sancita a tutti gli effetti con la *Evangelii nuntiandi* di Paolo VI – che papa Francesco, per riprendere il filo di quanto dicevamo nel paragrafo precedente, non cessa di indicare come la matrice del suo magistero e come il documento magisteriale più rilevante per la Chiesa di oggi¹⁷. Tale svolta aveva un aspetto molto visibile nella crisi nella coscienza missionaria, ma la sua radice più sotterranea e profonda era da individuare nel rapporto Chiesa-mondo.

Ecco, se c'è un testo che non può non essere fondamentale (anche) per un'ecclesiologia pastorale, esso è *Gaudet mater ecclesia*, soprattutto laddove Giovanni XXIII ha parlato di «indole pastorale del magistero». Anche in questo caso non abbiamo qui lo spazio per dilungarci, ma ci assumiamo la responsabilità di ricordare che tra il XIX e la prima metà del XX secolo si era sclerotizzato in Europa – e di lì in molte terre di

¹⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Istruzione. La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, Città del Vaticano 2020, n.16.

¹⁶ S. DIANICH, *Chiesa estroversa*, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1987. Nel 2018, lo stesso autore ha arricchito la *Nuova edizione aggiornata* di un ulteriore prezioso capitolo.

¹⁷ Cfr. P. DE CHARENTENAY, *Paolo VI alle radici del magistero di Francesco. L'attualità di Ecclesiam suam ed Evangelii nuntiandi*, LEV, Roma 2018.

missione che per prime ne hanno vissuto la problematicità – un *habitus* in cui la pastorale e il magistero stavano (come sostantivi) in un rapporto distinto e subordinato che reggeva a sua volta il rapporto tra la Chiesa e il mondo. Un conto era il luogo dove (nelle stanze contigue di dogmatica e diritto) si fissavano dottrina e disciplina, un conto era la pastorale che traduceva – nel senso che applicava – queste norme e queste affermazioni declinandole in morale, liturgia, missioni *ad gentes*. Non ci sia nessun giudizio di valore in queste affermazioni, ma il riconoscimento del dato. Del resto, quello era il tempo in cui il mondo – nel senso proprio di ciò che non è chiesa – pensava che la vita consistesse nell'applicazione delle teorie giuste. Ragione di credibilità chiedeva alla teologia di mostrare che la vita credente fosse l'applicazione delle norme e delle pratiche stabilite dalle dottrine migliori, perché espressioni della verità¹⁸.

Questo rapporto di dipendenza della pastorale dalla dottrina/magistero, tuttavia, si era trovato impreparato all'urto della complessità del mondo del XX secolo e si era strutturato come una diga, sempre più robusta, sempre più puntellata, sempre più protetta. Il mondo era un'enorme massa di acqua, da temere e contenere in argini protetti, mentre la struttura ecclesiastica si viveva come la sua diga, di cui la dottrina era la mente e la pastorale il braccio. La storia tuttavia ha mostrato come la vita non possa essere contenuta e incanalata da nessuna teoria. Le dighe del mondo si sono tutte incrinare – e alcune grazie a Dio, verrebbe da dire. Anche la diga costruita dalla teologia cristiana ha iniziato a vacillare già nella prima metà del XX secolo e quando il Vaticano II sancì che era inutile cercare di tappare le falle, molta acqua era già uscita. Occorreva un balzo innanzi, non tanto per costruire un'altra diga ancora più robusta, come alcuni sembrano tentati di fare ancora oggi, ad esempio, in quella scissione tra ecclesiologia e canonistica di cui accennavamo sopra, ma per imparare a navigare in mare aperto, senza paura, in nome del Vangelo. Occorreva ancora una volta fare noi per primi ciò che chiedevamo al mondo: convertirci, riformarci per conformarci sempre più al Cristo.

A più di cinquant'anni di distanza, forse, non l'abbiamo fatto abbastanza, vista la necessità di un sinodo per poter affrontare uno dei casi limite in cui ci siamo cacciati, tenendo ferma la catena di dipendenza dottrina-pastorale in un'unica direzione: ci riferiamo alla pastorale, appunto, dei divorziati risposati che in molte parti del mondo segnalava corti circuiti terribili innescati dall'applicazione della dottrina. Lo citiamo perché è un caso che, a nostro giudizio, mostra come la questione ancora più radicale sia il rapporto della Chiesa con il mondo.

¹⁸ Ci permettiamo di rimandare al nostro M. RONCONI, «Alcune riflessioni a partire da un confronto tra *Aeterni Patris* e *Veritatis gaudium*», in *Rassegna di Teologia* 60/2 (2019) 211-234.

Ovviamente, se le persone non divorziassero o divorziassero solo perché sono malvage e/o ignoranti, la nostra dottrina e il diritto che a essa si confà sarebbero perfetti allo scopo, colmando le lacune di verità e presidiando la giustizia. Allo stesso modo si potrebbe procedere escludendo dalla Chiesa tutti coloro che seguono le regole del mondo, perché la tentazione del catarismo è sempre dietro l'angolo, salvo però avere come conseguenza che nessun cristiano potrebbe a questo punto abitare il mondo. Tornando al nostro esempio, il meccanismo mostra la sua inadeguatezza quando scopre che esistono persone divorziate che, dopo percorsi durati anche per metà di una vita, amano e sono amate in un modo che riesce indigeribile credere non possa trovare una corrispondenza di misericordia nel tessuto ecclesiale e sacramentale. Per quelle persone la dottrina e il diritto vigenti non bastano (e anche in caso di loro aggiornamento urgente, forse non basterebbero comunque mai per ogni singolo caso). Il mondo, infatti, è sempre un po' di più delle pur giuste dottrine e norme, e il Vangelo, in più di un'occasione, ci sembra affrontare la questione invitando i discepoli di Cristo non solo a combatterlo, ma anche a riconoscere nel mondo i segni dei tempi, senza demonizzarlo né idealizzarlo. Ecco: resta il problema di questo discernimento necessario proprio sul "mondo", categoria teologica tutta da investigare.

4. La categoria "mondo"

La nostra terza suggestione consiste nell'individuazione di una categoria che a nostro giudizio questo tempo storico chiede che sia presa in carico dalle discipline teologiche con urgenza e priorità: la categoria "mondo", nel suo poliedrico e ambiguo significato.

"Mondo" in un primo senso di "storia", ad esempio, pone sul tavolo la questione antica del ritardo della parusia o, nelle sue declinazioni contemporanee, dell'oscillazione tempestosa tra apocalittica ed escatologie che oggi rappresentano i campi di battaglia e i cantieri aperti di tante dimensioni, non solo ecclesiali; si pensi ad esempio ai millenarismi che sostengono molte visioni ideologico-politiche perennemente in ricerca di un Messia, o al semplice termine "apocalittico" che, mentre biblicamente presuppone qualcosa di cui siamo tutti in fervente attesa, è passato invece a indicare qualcosa da esorcizzare o addirittura di antievangelico. Se c'è un tema che la cultura contemporanea rifiuta in assoluto – sia vivisezionandola ed esibendola senza nessun pudore, sia negandola fino al parossismo dell'idealizzazione della gioventù – è la morte. Eppure la tradizione cristiana, su questo, avrebbe molti tesori da rimettere in circolo.

"Mondo" in un secondo senso di "creazione", invece, chiede di essere preso in carico nel suo ulteriormente ambiguo e antitetico senso di "decadimento", "regno delle tenebre", (da cui l'aggettivo "mondano" e il sostantivo "mondanità" usati in senso

contrario a “vangelo” e “evangelico”), e di “luogo dell’incarnazione”, “campo dell’azione evangelica” (il mondo è il luogo della santificazione, in cui siamo chiamati a leggere i segni dei tempi). In tutti e tre questi casi, il mondo può essere distinguibile dalla Chiesa? La storia del mondo ha un fine differente dalla storia della Chiesa?¹⁹ Il luogo che la Chiesa abita non è il mondo?²⁰

La categoria di mondo è fondamentale per la nostra Ecclesiologia pastorale perché prima del Vaticano II, il rapporto tra Chiesa e mondo portava per lo più il nome di “missione”: una volta impiantata la chiesa, il mondo diventava una questione irrilevante, o tutt’al più un pungolo rappresentante di un lavoro ancora inconcluso; mondo e Chiesa, infatti, si escludevano a vicenda o tutt’al più il secondo era la forma incompleta della seconda, cui andava conformato. Dopo il Vaticano II, che ha recepito le istanze problematiche che quel tipo di rapporto aveva generato a molti livelli, da quello missionario a quello ecumenico, il nome del rapporto tra Chiesa e mondo è quello di “pastorale”. Ma c’è un problema, avvertiva Dianich già nel 1987: se ci fossimo limitati a cambiare i nomi e non le forme strutturali, avremmo creato le condizioni per il proliferare nefasto dell’individualismo, forse la peggiore e la più diffusa delle malattie mondane di oggi²¹:

È il passaggio dalla “missione” al “compito pastorale” a contenere allora dentro di sé la strozzatura individualistica, soprattutto quando missione e compito pastorale restano determinati da un’ecclesiologia della struttura invece che dell’evento, da una teologia della chiesa nella quale, in maniera esplicita o nascosta, si pensa la chiesa esistente quando esiste il suo apparato sociale, dal quale essenzialmente emana la sua operosità, e non quando esiste il fatto comunione come principio del suo agire²².

Ripensando alla storia della Chiesa italiana tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, l’avvertimento di Dianich del 1987 risuona veramente stupefacente e, ahimè, profetico:

¹⁹ Cfr. S. DIANICH, *Chiesa estroversa. Nuova edizione aggiornata*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018, 128-132.

²⁰ Per approfondire molte delle riflessioni di questo paragrafo rimandiamo anche a un interessante studio, cui siamo debitori: G. MARENGO, *Chiesa senza storia, storia senza Chiesa. L’attuale «modernità» del problema chiesa-mondo*, Studium, Roma 2018.

²¹ GS 30, il cui titolo recita «Occorre superare l’etica individualistica», resta a nostro giudizio uno dei paragrafi meno recepiti dell’intera Costituzione. Per contro, ben 16 passaggi di *Evangelii gaudium* mettono in guardia da questa tentazione fuori e dentro la Chiesa, mentre *Lumen fidei* 22 scrive esplicitamente: «la fede non è una concezione individualistica»; cfr. anche *Spe salvi* 13ss.

²² S. DIANICH, *Chiesa estroversa*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018², 133-134.

Se alla chiesa “piantata” resta da svolgere un compito pastorale che non è la missione, il suo problema principale non è più quello del rapporto con il mondo, ma quello della salvezza dei singoli cristiani. Il problema del rapporto con il mondo, dalla grande questione dell’impatto del vangelo con la storia si riduce alla piccola questione della rivalità fra la chiesa e lo stato, e della distribuzione delle competenze fra autorità religiosa e civile nella determinazione della vita pubblica dei cittadini. Succede così che si ha una chiesa decisamente apolitica alla base e una chiesa fortemente politicizzata al vertice: l’abbondantissima letteratura sul problema chiesa-stato, dove la chiesa non è la comunità cristiana ma solo la gerarchia, e dove lo stato non è la comunità civile ma la sua organizzazione nelle strutture dell’autorità, testimonia della grave restrizione di interessi nella quale una simile teologia prima o poi va a finire²³.

Leggere la storia recente prendendo atto dei suoi tornanti e dei suoi percorsi interrotti, porta a concludere che pensare un’Ecclesiologia pastorale non significa aggiungere un elemento a un trattato più grande o tradurre in un linguaggio nuovo vocaboli desueti, ma rimettere a tema la questione della forma della Chiesa a partire dal suo essere nel mondo, come l’ultimo grande documento conciliare ha costitutivamente fissato, seguendo strade diverse da quelle intraprese cinquant’anni fa.

Il tema della soggettività del popolo di Dio passa da questa variabile, perché se il fine dell’azione ecclesiale è la cura delle anime, i pastori saranno inevitabilmente il principale soggetto, mentre il gregge sarà sempre assunto nella posizione del destinatario; in questa configurazione, ogni partecipazione laicale finirà inevitabilmente per prestare il fianco al clericalismo di ogni ordine e grado, male che avvelena l’animo di molti, ordinati e non²⁴. Se invece il tema teologico portante e lo scopo dell’azione della Chiesa è l’annuncio del vangelo nel mondo, il popolo di Dio non può che esserne il soggetto. Resta tuttavia da trarne le conseguenze a livello di pratiche e strutture. Oltre sicuramente a motivazioni di ordine sociologico o disciplinare, occorre riconoscere i motivi teologici che hanno contribuito al collasso delle soggettività del popolo di Dio che, non venendo riconosciute, hanno preso spesso le strade più disparate all’esterno dell’istituzione e in alcuni casi forme più difensive e rivendicative all’interno, fatte ovviamente le debite eccezioni. E poi fare uno sforzo di immaginazione e di creatività pratica, che potremmo chiamare: “Ecclesiologia pastorale”.

²³ *Ibid.*, 134.

²⁴ Cfr. FRANCESCO, *Evangelii gaudium* 102; *Querida Amazonia* 100; *Christus vivit* 102; *Discorso alla I Congregazione generale della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, Roma 03.10.2018.

5. Alla ricerca di una “Regola pastorale”

Ma ci siamo soffermati pure troppo sul tempo a noi vicino. C'è un quarto livello di utilità nella ricerca dello storico: attingere ai tesori della tradizione per estrarre cose vecchie e nuove. Se quanto abbiamo detto fin qui è sensato, occorrerebbe tornare in ascolto di quei tempi qualificati in cui le categorie “mondo” e “chiesa” hanno colliso, non tanto o non solo nelle teorie o nelle pratiche, quanto nelle vite delle comunità di fede. Serve cioè tornare a tempi in cui alle parole non corrispondevano sempre pratiche adeguate, se non a costo di prezzi eroici, o in cui le pratiche vissute erano prive di parole fino a quando qualche teologo e/o pastore li riconosceva e li nominava, o addirittura li ascoltava.

La teologia patristica, ad esempio, è nata nella presa d'atto che il “mondo” in quanto “storia” non finiva. Oggi lo chiamiamo il problema del “ritardo della parusia”²⁵. Un'ecclesiologia pastorale fedele alla nostra storia avrebbe bisogno di rileggere lo sguardo carico di fede nell'azione dello Spirito Santo di un Giustino da una parte, e la feroce diagnostica del male presente nel mondo di un Tertulliano, dall'altra, senza dimenticare tuttavia che solo il secondo ad un certo punto è diventato eretico. Entrambi, tra l'altro, hanno sentito l'esigenza di occuparsi dell'azione dello Spirito Santo²⁶ in un tempo in cui i rischi erano molti, ma forse minori del silenzio. Questa potrebbe essere un'interessante pista di riflessione per una Ecclesiologia pastorale²⁷.

Oppure si potrebbe scegliere l'epoca sanguinosa in cui si pensava che il compito di evangelizzare tutte le genti fosse esaurito, il XVI-XVII secolo, salvo poi scoprire con una rapidità incendiaria, che non solo esistevano interi continenti di “altri”, ma che essere battezzati non solo non bastava per considerare il mondo “compiuto” e addirittura che il peggior nemico poteva diventare il nostro correligionario, o addirittura noi stessi, aprendo crepe nel tessuto ecclesiale che gridano vendetta al cospetto dell'Altissimo fino a oggi. Una sana Ecclesiologia pastorale potrebbe mettere a tema le pratiche di conformazione e di riforma delle strutture ecclesiali e delle pratiche credenti ricordando che “mondo” ha assunto negli ultimi secoli l'abito dell'“altro”, figura-ponte attraverso la quale il XX secolo ha provato a riavvicinare i due contendenti²⁸.

²⁵ Cfr. G. LAFONT, *Storia teologica della Chiesa. Itinerario e forme della teologia*, San Paolo, Ciniello Balsamo (MI), 11-19.

²⁶ Cfr. B. STUDER, *Dio salvatore nei Padri della chiesa. Trinità-cristologia-soteriologia*, Borla, Roma 1986, 69-86; 102-115.

²⁷ Cfr. ad esempio P. BUA, *La kenosi dello Spirito Santo: un percorso nella teologia del Novecento*, Città Nuova, Roma 2015; A. STECCANELLA, *Alla scuola del Concilio per leggere i “segni dei tempi”*, Messaggero, Padova 2014.

²⁸ Cfr. M. DE CERTEAU, *Debolezza del credere: fratture e transiti del cristianesimo*, Città Aperta, Troina (EN) 2006; ID., *Lo straniero o l'unione nella differenza*, Vita e Pensiero, Milano 2010.

Oppure si potrebbe tornare ad ascoltare una figura emblematica, vissuta in un periodo in cui la società civile, che si era retta su strutture secolari apparentemente destinate a durare un tempo lunghissimo, si era invece disgregata in pochi decenni, innescando enormi problemi economici, sociali e pratici. Un periodo in cui, nonostante un progresso non da poco compiuto dalle scienze, calamità naturali, pestilenze e nuove malattie mietevano vittime in tutta Europa. Un tempo in cui era sulla bocca di tutti il racconto di migrazioni epocali, apocalittiche, portatrici di culture e civiltà “altre” che a molti facevano paura, spesso offrivano possibilità inedite, e altre volte semplicemente deludevano. Un periodo in cui la Chiesa, dopo aver goduto di una discreta copertura politica, economica e culturale, era franata in quasi tutte le sue strutture, a partire dalla Chiesa di Roma che, sfregiata da scandali interni di ogni tipo, sembrava una nave che faceva acqua da tutte le parti, per giunta in perenne conflitto con le Chiese sorelle, a partire da quella imperiale, fino a quelle che, di fronte a culture nuove e barbare, avevano adottato strategie di adattamento, in certi casi profetiche, e in altri casi, molto meno nobili, avevano portato a livelli di corruzione insostenibili.

Ci riferiamo al VI-VII secolo, anche se ovviamente i punti di contatto con l'attualità sono evidenti e volutamente rimarcati. Tra le figure che potrebbero insegnare molto a una ipotetica Ecclesiologia pastorale ci permettiamo di suggerire papa Gregorio Magno (540ca.-604) e, in particolare, la lettura del testo che volle redigere all'inizio del suo pontificato e che ha conosciuto nei secoli successivi una fortuna difficile da sopravvalutare: la *Regola pastorale*²⁹.

Oltre ai contenuti, su cui generazioni di cristiani, da Isidoro di Siviglia a Carlo Maria Martini³⁰, si sono rivolti come a una sorgente, la *Regola pastorale* può offrirci lo spunto di quello che oggi si direbbe “uno stile”. In primo luogo, essa guarda alla storia del suo tempo con un coraggio quasi chirurgico, senza sminuire nessuna delle sue spigolature se in esse si trova un brandello di umanità, e al tempo stesso con una leggerezza che rende sempre possibile, anche a volte con uno humour sorprendente, aver-

²⁹ GRÉGOIRE LE GRAND, *Règle pastorale*, a cura di B. JUDIC – F. ROMMEL – C. MOREL, Sources Chrétiennes 381-382, Cerf, Paris 1992. GREGORIO MAGNO, *Opere*, vol. VII: *Regola Pastorale* (a cura di G. CREMASCOLI), Città Nuova, Roma 2008. Oltre alle introduzioni presenti in queste due edizioni critiche, ci permettiamo di rinviare anche a M. RONCONI, *Gregorio Magno. Regola Pastorale* (= I grandi libri 1), G&BPress, Roma 2020.

³⁰ Il motto del cardinale di Milano, *pro veritate adversa diligere*, era esplicitamente tratto dalla *Regola Pastorale*. Cfr. anche C.M. MARTINI, «Attingere alla sorgente dell'amore» in R. ETCHEGARAY – I. GARGANO – G. GIUDICI – C.M. MARTINI, «Vi affido alla Parola»: le “consegne” di un pastore, Ancora, Milano 2004, 68: «Ancora oggi tanti problemi e dubbi che comporta la responsabilità su altri nella Chiesa si sciolgono, si placano e si chiariscono in me di fronte a qualche pagina della Regola Pastorale».

tire in un refolo leggero il passaggio del Dio del Sinai, dell'Oreb e del Tabor. Soprattutto guarda all'umanità non per vivisezionarla, ma per individuare i modi di abitare le tensioni che costituiscono la sua vita. Se c'è nella *Regola pastorale* un atto di fede fondante, un'opzione fondamentale nell'esperienza credente, è che

la realtà dell'uomo e di Dio e l'articolarsi infinito di essa nelle vicende della storia e nel misterioso intrico di ogni creatura formavano un tutt'uno di cui occorre, però, aver chiari gli elementi costitutivi, spesso in rapporto dialettico e nella necessità di essere in tal modo compresi e trattati. Nasce da ciò l'attenzione vivissima a tutto ciò che appare antitetico e, al contempo, complementare nel cosmo e nel microcosmo che è ogni essere umano³¹.

Si presenta infatti come un manuale, che tuttavia non è costituito di norme applicative, ma di spunti sapienziali. I ritratti umani di cui è costellato tradiscono un'empatia significativa in cui i giudizi, anche quando severi, non hanno mai la forma di sentenze definitive, ma quella della diagnosi redatta da un buon medico che è molto più interessato che il malato viva meglio, piuttosto che di stabilire con acribia le cause e le responsabilità dello stato di malessere. È, fin dal suo titolo, una *Regola*, ma finalizzata all'acquisizione di un'arte, non tanto nel senso «di una estetizzazione dell'esistenza, quanto piuttosto in quello che sembra avere in mente Michel Foucault negli ultimi scritti, di una definizione della propria vita in relazione a una pratica incessante»³².

In questo senso, per quanto riguarda la dimensione popolare, potrebbe essere riletta insieme ai *Dialoghi* che lo stesso papa compose e che hanno avuto sulla storia della fede della penisola italiana (e in parte anche del continente) una storia di effetti che arriva a oggi.

Tornando alla *Regola pastorale* non contiene semplici auspici o affermazioni apodittiche, ma offre la sapienza di un uomo che ha voluto, saputo e potuto sperare nella misericordia di Dio a partire non dalla sua eroica individualità, quanto piuttosto dalla presenza di una comunità di fratelli, come un porto sicuro in cui riparare e tornare alla sorgente della Scrittura. E a questi fratelli sempre si rivolge, sia quando riflette su quale criterio adottare per leggere la realtà, sia quando scopre che è semplicemente la pratica – lui direbbe le cose del mondo – a mostrargli più nel profondo la verità della Scrittura:

³¹ G. CREMASCOLI, «Introduzione», in GREGORIO MAGNO, *Opere*, vol. VII, Città nuova, Roma 2008, XVIII.

³² G. AGAMBEN, *Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita*, Neri Pozza Editore, Vicenza 2011, 47.

Quasi tutte le opere buone provengono dal pensiero, ma alcune preziose intuizioni nascono dall'azione; poiché, come l'azione prende le mosse dall'animo, così l'animo, a sua volta, riceve ammaestramento dall'azione. La mente, cogliendo le primizie dell'amore divino, esige le opere che si devono compiere; ma dopo che si sono cominciate a compiere le opere ordinate, essa impara dalle sue stesse azioni quanto poco capiva quando aveva cominciato a disporre le opere buone³³.

Soprattutto, la *Regola pastorale* è diretta ai soggetti della Chiesa che, allora come oggi pur se per motivi diversi, soffrono maggiormente: i detentori di potere. Dopo un Concilio che si è occupato del primato petrino, dopo un secondo Concilio che ha messo a tema fortemente sia la pienezza dell'Ordine, sia la soggettività del laicato – soprassediamo per il momento sul fatto che la ricezione di ambedue questi temi sia ancora lungi dall'essere conclusa, in certi casi nemmeno iniziata – nonostante alcuni Sinodi dedicati al tema, il ministero dei preti è spesso e volentieri il convitato di pietra di quasi tutti i temi teologici urgenti. La crisi di identità dei preti è ormai conclamata in numerose zone del mondo, da cui stupirebbe che la nostra sia esclusa. Anziani, ministri o sacerdoti? Esperti di umanità, servitori della Chiesa, o iniziati al sacro? Tuttologi, funzionari o esoterici? Tutte queste cose insieme, in un pericoloso delirio di onnipotenza? La *Regola pastorale* si rivolge a loro trattandoli sempre da uomini, spiegando loro che il pericolo più grande in cui possono incorrere è quello di «sentirsi al di sopra» e inculcando loro un sano timore sulle loro responsabilità perché sappiano di essere prima di tutto dei bisognosi: della misericordia di Dio e della carità dei fratelli. E armati di questa unica certezza, infonde loro coraggio.

Perché tornare a Gregorio in vista di un'Ecclesiologia pastorale? I motivi meriterebbero un intero altro contributo. Ci limitiamo qui a lasciare la parola a un suo illustre commentatore, considerando per ora concluso il compito assegnatoci:

Non c'è chi non veda quanto le circostanze nelle quali viviamo sono simili all'epoca di Gregorio, quando la storia ha virato. Anche noi ci troviamo a un tornante. [...] Cosa fare? Esattamente ciò che ha fatto Gregorio. In primo luogo ricreare la comunità cristiana. È il lavoro pastorale. [...] Senza cedere in nulla della *rectitudo*, sempre fedeli al dogma, sappiamo *adattarci*. Combattiamo l'individualismo religioso che ha sfigurato il cristianesimo fino a farci dimenticare che è stato fondato, prima di tutto, come una fraternità. [...] La nostra predicazione,

³³ GREGORIO MAGNO, *Moralia in Iob* II, X, XV, 26.

poi, non abborda più. Abbiamo conservato un modo di parlare desueto, inintelligibile. I nostri contemporanei non amano le dissertazioni. Amano la parola diretta che dice qualche cosa, non le parole facili che non dicono nulla. Abbiamo una questione sulla predicazione da risolvere urgentemente. Non sappiamo adattare la nostra liturgia alla massa. Basta liturgie da esteti, o ritualismi esoterici estranei al popolo, o folklore religioso mascherato da liturgia. Occorre una liturgia collettiva, popolare, senza pregiudizio per la dignità del mistero. [...] E se non vogliamo sinceramente confondere cristianesimo e capitalismo, lavoriamo allora perché la comunità cristiana non sia più un semplice agglomerato di praticanti, ma una vera famiglia. E poi, e questo è il vero lavoro pastorale, rivolgiamoci come fece san Gregorio ai «barbari», con risolutezza: voglio dire verso quelli che siamo portati a trattare come tali e non come nostri fratelli in umanità. [...] È ormai certo che la società capitalista come la conosciamo oggi è minacciata alle sue radici e subirà entro un secolo profonde modifiche strutturali. La Chiesa non è legata alla società capitalista tanto quanto non lo era all'Impero Romano. Fu un disastro l'illusione di crederlo. Senza sacrificare nulla della *rectitudo*, impariamo tutte le riserve della *discretio*. Rivediamo i nostri concetti di giustizia sociale alla luce delle grandi encicliche pontificie; mettiamo le nostre esigenze di morale e di liturgia sul terreno della possibilità dell'uomo e della donna del nostro tempo³⁴.

³⁴ R. HOORNAERT, «Un grande apôtre du soin des âmes: saint Grégoire», in *La vie spirituelle* 79 (1948) 164-165.

ABSTRACT

Sono presentati una questione di metodo e quattro proposte come contributi a una futura "Ecclesiologia pastorale". La dichiarazione metodologica è l'assunzione di un contesto, un luogo e un tempo precisi: l'Istituto Teologico di Anagni (FR) in Italia nei primi decenni del XXI secolo. La prima proposta definisce il campo dell'Ecclesiologia pastorale attorno alle urgenze ecclesiali del tempo presente, da riconoscere, assumere e articolare. La seconda indica nella "forma della chiesa" la questione ecclesiologica da riscoprire e attorno alla quale organizzare una buona "Ecclesiologia pastorale". La terza proposta individua nella problematicità della categoria teologica "mondo" lo snodo più urgente da affrontare. La quarta guarda all'epoca di Gregorio Magno e in particolare alla sua Regola Pastorale come a una sorgente sapiente di "discernimento", categoria fondamentale di una prossima Ecclesiologia pastorale.

* * *

A question of method and four proposals are presented as contributions to a future "Pastoral Ecclesiology". The methodological declaration is the assumption of a precise context, place and time: the Theological Institute of Anagni (FR) in Italy in the first decades of the 21st century. The first proposal defines the field of Pastoral ecclesiology around the ecclesial urgencies of the present time, to be recognized, assumed and articulated. The second indicates in the "form of the church" the ecclesiological question to be rediscovered and around which to organize a good "Pastoral ecclesiology". The third proposal identifies in the problematic nature of the theological category "world" the most urgent point to face. The fourth looks at the time of Gregory the Great and in particular at his Pastoral Rule as a wise source of "discernment", a fundamental category of a forthcoming Pastoral ecclesiology.

KEYWORDS

Ecclesiologia / Pastorale / Forma della Chiesa / Gregorio Magno / Mondo

Ecclesiology / Pastoral / Form of the Church / Gregory the Great / World